

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, NormamatoV Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

Latipova Sitora Bakhodirovna
Independent applicant, BUKHSMI

INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW

For citation: Latipova Sitora Bakhodirovna. Investigation of the clinical efficacy of oral mucosa treatment after chemotherapy: literature review // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.270-278

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316902>

ANNOTATION

The purpose of this article is to conduct a literary review of studies on the assessment of the state of the oral mucosa in patients with cancer after chemotherapy in Uzbekistan. The article is aimed at considering various methods of treatment and prevention of post-chemotherapeutic complications in the oral cavity, including the use of modern drugs and local photodynamic therapy. The main purpose of this study is to provide useful information and recommendations for oncologists and dentists involved in the treatment of patients with cancer and post-chemotherapeutic complications in the oral cavity, in order to improve the condition of the mucous membrane and improve the quality of life of patients.

Methods. The article discusses methods of treatment and prevention of post-chemotherapeutic complications in the oral cavity, including the use of local anesthetics, pharmacy drugs with lysozyme, methylprednisolone, herbal medicines, as well as immunomodulatory drugs.

Results. The results of the study showed that the use of local anesthetics and pharmacy products with lysozyme helps to reduce pain and increase overall comfort in patients after chemotherapy. It was also noted that the use of methylprednisolone and herbal medicines, such as Altai rosehip and aloe vera, is effective in the treatment of post-chemotherapeutic complications of the oral mucosa, which contributes to improving the condition of patients and their quality of life.

Conclusions. The conclusions of this article emphasize the importance of individually selected methods of treatment and prevention after chemotherapy to improve the condition of the oral mucosa and improve the quality of life of patients. The results of the study indicate the effectiveness of the use of local anesthetics, pharmacy products with lysozyme, methylprednisolone and herbal medicines, which may be useful for oncologists and dentists involved in the treatment of post-chemotherapeutic complications in the oral cavity.

Keywords: clinical efficacy, oral mucosa, chemotherapy, oncological diseases, treatment methods, prevention, post-chemotherapeutic complications, local anesthetics, lysozyme, methylprednisolone, herbal medicines, quality of life.

Латипова Ситора Баходировна
Самостоятельный соискатель, БухГМИ

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПОСЛЕ ХИМИОТЕРАПИИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ

Целью данной статьи является проведение литературного обзора исследований, посвященных оценке состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии в Узбекистане. Статья направлена на рассмотрение различных методов лечения и профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта, включая применение современных препаратов и местной фотодинамической терапии. Главная цель данного исследования заключается в предоставлении полезной информации и рекомендаций для онкологов и стоматологов, занимающихся лечением пациентов с раком и послехимиотерапевтическими осложнениями в полости рта, с целью улучшения состояния слизистой оболочки и повышения качества жизни пациентов.

Методы. В статье рассмотрены методы лечения и профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта, включая применение местных анестетиков, аптечных средств с лизоцимом, метилипреднизолона, растительных лекарственных средств, а также иммуномодулирующих препаратов.

Результаты. Результаты исследования показали, что использование местных анестетиков и аптечных средств с лизоцимом способствует уменьшению боли и повышению общего комфорта у пациентов после проведения химиотерапии. Также было отмечено, что применение метилипреднизолона и растительных лекарственных средств, таких как алтайский шиповник и алоэ вера, проявляет эффективность в лечении послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта, что способствует улучшению состояния пациентов и их качества жизни.

Выводы. Выводы данной статьи подчеркивают важность индивидуально подобранных методов лечения и профилактики после химиотерапии для улучшения состояния слизистой оболочки полости рта и повышения качества жизни пациентов. Результаты исследования указывают на эффективность применения местных анестетиков, аптечных средств с лизоцимом, метилипреднизолона и растительных лекарственных средств, что может быть полезным для онкологов и стоматологов, занимающихся лечением послехимиотерапевтических осложнений в полости рта.

Ключевые слова: клиническая эффективность, слизистая оболочка полости рта, химиотерапия, онкологические заболевания, методы лечения, профилактика, послехимиотерапевтические осложнения, местные анестетики, лизоцим, метилипреднизолон, растительные лекарственные средства, качество жизни.

Latipova Sitora Baxodirovna
Mustaqil izlanuvchi, BuxDTI

KIMYOTERAPIYADAN SO'NG OG'IZ SHILLIQ QAVATINI DAVOLASHNING KLINIK SAMARADORLIGINI O'RGANISH: ADABIYOTLARNI KO'RIB CHIQISH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolaning maqsadi O'zbekistonda kimyoterapiyadan so'ng saraton kasalligi bilan og'rigan bemorlarda og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini baholashga bag'ishlangan tadqiqotlarni adabiy ko'rib chiqishdan iborat. Maqola og'iz bo'shlig'idagi kimyoterapevtik asoratlarni davolash va oldini olishning turli usullarini, shu jumladan zamonaviy dorilar va mahalliy fotodinamik terapiyani ko'rib chiqishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi shilliq qavatning holatini yaxshilash va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash maqsadida saraton va og'iz bo'shlig'idagi kimyoterapevtik asoratlar bilan og'rigan bemorlarni davolash bilan shug'ullanadigan onkologlar va stomatologlar uchun foydali ma'lumotlar va tavsiyalar berishdir.

Usullari. Maqolada og'iz bo'shlig'idagi kimyoterapevtik asoratlarni davolash va oldini olish usullari, shu jumladan lokal anesteziyalar, Lizozim bilan dorixonalar vositalari, metiliprednizolon, o'simlik preparatlari, shuningdek immunomodulyatsion dorilarni qo'llash ko'rib chiqiladi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Lizozim bilan lokal behushlik va dorixonalar vositalaridan foydalanish kimyoterapiyadan so'ng bemorlarda og'riqni kamaytirishga va umumiy qulaylikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, metiliprednizolon va Oltoy atirgul kestirib, aloe Vera kabi o'simlik dori-darmonlaridan foydalanish og'iz shilliq qavatining kimyoterapevtik asoratlarini davolashda samarali ekanligi, bu bemorlarning ahvoli va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Xulosalar. Ushbu maqolaning xulosalari og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining holatini yaxshilash va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun kimyoterapiyadan so'ng individual ravishda tanlangan davolash va oldini olish muhimligini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari og'iz bo'shlig'idagi kimyoterapevtik asoratlarni davolash bilan shug'ullanadigan onkologlar va stomatologlar uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan lokal anesteziyalar, Lizozim bilan dorixonalar, metiliprednizolon va o'simlik dorilaridan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar: klinik samaradorlik, og'iz bo'shlig'i shilliq qavati, kimyoterapiya, saraton, davolash usullari, oldini olish, kimyoterapiyadan keyingi asoratlar, lokal anesteziyalar, Lizozim, metiliprednizolon, o'simlik preparatlari, hayot sifati.

Введение. Слизистая оболочка полости рта является важным элементом здоровья человека, играющим ключевую роль в пищеварительном процессе. Однако, ее состояние может быть нарушено в ходе проведения химиотерапии, которая может привести к химическому повреждению тканей, вызывая нарушения в работе рта и возникающие болевые ощущения.

Литературный обзор. Существует множество исследований, посвященных клинко-терапевтическому исследованию и лечению слизистой оболочки полости рта после химиотерапии. Так, исследование М. Бауэр и соавторов [1] показало, что применение местного анестетика и аптечных средств, содержащих лизоцим, могут уменьшить боль и повысить уровень общего комфорта у пациентов после проведения химиотерапии.

В свою очередь, Л. Бибер и соавторы [2] исследовали эффективность использования метилипреднизолона для лечения химиотерапевтических стоматитов и заявили о его значительно возросшей эффективности в сравнении с другими методами лечения.

Кроме того, ряд исследований был посвящен различным вариантам традиционной медицины в лечении послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта. Так, рассмотрение работ К. Кушаки и соавторов [3] указывает на эффективность применения растительных лекарственных средств, таких как алтайский шиповник, витамин Е и алоэ вера.

Кроме того, в работе К. Рю и соавторов [4] представлены результаты клинических исследований, в которых использовались иммуномодулирующие препараты для лечения осложнений слизистой оболочки полости рта после химиотерапии.

Химиотерапия является одним из важнейших методов лечения рака, который включает использование химических средств для уничтожения злокачественных клеток. Однако, одновременно с лечением, химиотерапия может вызывать ряд осложнений, в том числе и нарушение состояния слизистой оболочки полости рта.

Возможные осложнения в полости рта после химиотерапии включают в себя болевые ощущения во время жевания, увеличение слюноотделения, нарушение чувствительности вокруг зубов, образование язв и кровотечений. Данные осложнения могут привести к снижению качества жизни и ограничению питания, что в свою очередь может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем пациента.

Одним из основных методов лечения послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта является комплексный и индивидуальный подход,

включающий использование различных видов медикаментозных средств, витаминотерапии, правильного питания, мягких зубных протезов и ухода за полостью рта.

В Узбекистане, как и во всем мире, большое внимание уделяется проблемам, связанным с лечением после химиотерапии. Одной из таких проблем является осложнение состояния слизистой оболочки полости рта. В данном обзоре мы рассмотрим ключевые статьи и исследования на данную тему, проведенные узбекскими исследователями.

В своей статье "Оценка состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии"[5], исследователи Р.Э. Холикова и А.Дж. Бабаджанова оценили состояние слизистой оболочки полости рта у 150 пациентов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии. Было показано, что у пациентов после химиотерапии наблюдаются изменения в состоянии слизистой оболочки полости рта, включая ее орошение, отечность и гиперемия. Исследователи рекомендуют использование индивидуально подобранных методов лечения после химиотерапии для улучшения состояния слизистой оболочки полости рта.

В статье "Оценка эффективности применения Actovegin в лечении слизистой оболочки полости рта у пациентов с раком после химиотерапии"[6], М.Р. Исакова и соавторы провели исследование эффективности применения Actovegin в лечении послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у 50 пациентов с раком. Было показано, что Actovegin может использоваться для лечения и профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта, таких как язвы и кровотечения.

В своей работе "Методы профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями"[7], Ш.А. Жураев и соавторы описывают методы профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у 100 пациентов с онкологическими заболеваниями. Было показано, что использование мягких зубных протезов, регулярный уход за полостью рта и правильное питание могут снизить риск развития послехимиотерапевтических осложнений в полости рта.

В статье "Влияние местной фотодинамической терапии на состояние слизистой оболочки полости рта у пациентов с раком горла и гортани после химиотерапии"[8], В.А. Маджидов и соавторы исследовали влияние местной фотодинамической терапии на состояние слизистой оболочки полости рта у 25 пациентов с раком горла и гортани после химиотерапии. Было показано, что фотодинамическая терапия может успешно использоваться для лечения послехимиотерапевтических осложнений в полости рта и улучшения состояния слизистой оболочки полости рта.

Таким образом, исследования узбекских исследователей подтверждают важность эффективного лечения послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями. Благодаря использованию индивидуально подобранных методов лечения и профилактике после химиотерапии, можно достичь более успешных результатов в лечении рака и улучшить качество жизни пациентов [9].

В Узбекистане, как и в других странах, изучение проблем, связанных с осложнениями в полости рта после химиотерапии, продолжается. Научные работы узбекских авторов по этой теме представляются ведущими национальными и зарубежными журналами, такими как "Вестник науки и образования Узбекистана" [10], "Journal of Oral and Maxillofacial Surgery" [11], "Современная медицина" и другие.

В одной из последних статей, опубликованной узбекскими авторами в "Вестнике науки и образования Узбекистана", был представлен подробный анализ проблем, связанных с лечением и профилактикой послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у пациентов с раком груди. Показано, что использование лечебных препаратов, витаминотерапии и правильного ухода за полостью рта может помочь в лечении осложнений и восстановлении слизистой оболочки полости рта.

Также, очень важно, чтобы узбекские специалисты-стоматологи уделяли большое внимание профилактике послехимиотерапевтических осложнений в полости рта. Обучение пациентов методам профилактики, постоянный контроль их состояния после химиотерапии и

использование индивидуально подобранных средств лечения являются основными мерами по предотвращению возникновения и развития послехимиотерапевтических осложнений в полости рта.

Таким образом, лечение и профилактика послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта в Узбекистане являются важнейшими задачами настоящего времени. Благодаря современным методам диагностики и лечения, а также обучению пациентов правильному уходу за полостью рта, эти задачи могут быть успешно решены.

В целом, на основе анализа научно-медицинской литературы, можно утверждать, что методы лечения послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта включают различные подходы, такие как местное лечение применением аптечных средств и анестезирующих препаратов, использование стероидов и иммуномодулирующих препаратов, а также прием растительных лекарственных средств. Результаты исследований указывают на значительную эффективность данных методов и подчеркивают важность индивидуальной подборки оптимального варианта лечения для конкретного пациента [12].

Болезни зубов у пациентов после проведенной химиотерапии занимают одно из первых мест по значимости. На одном уровне с ними стоят и болезни органов пищеварения. Следует отметить, что не все пациенты с онкологическими заболеваниями, с функциональными и органическими поражениями попадают в поле зрения медицинских работников, в том числе стоматологов [13].

Также стоит отметить, что профилактика после химиотерапии играет важную роль в предотвращении осложнений в полости рта. Для этого необходимо контролировать уровень гигиены рта, правильно ухаживать за полостью рта, избегать острых и кислых продуктов, использовать мягкие зубные щетки, использовать медикаменты для защиты слизистой оболочки полости рта и при необходимости, пройти курс витаминотерапии.

После проведения химиотерапии возникают проблемы, связанные с повреждением слизистой оболочки полости рта [14]. Чтобы эффективно лечить эти проблемы, существуют различные методы и подходы. Ширман Е.Д. и Ширман В.Э. в своей работе исследовали применение препаратов пероксида карбамида и метилурацила для стимуляции регенерации тканей. Fung SY, Domínguez-Gordillo AA и Sarmiento DJ изучили эффект применения меда для снижения воспаления и окислительного стресса у пациентов, проходящих химиотерапию [15]. Акар Р.А. описал использование препарата гиалуроновой кислоты для защиты слизистой оболочки полости рта у пациентов, проходящих химиотерапию [16]. Kuhn A и Vaught C рассмотрели различные стандартные подходы к лечению мукозита, включая использование про- и пребиотиков, аптечных препаратов для обезболивания, промывание рта растворами соли и соды, а также местное применение антисептических растворов [17]. Опыт исследователей из России и Узбекистана также подтверждает эффективность некоторых из этих методов.

Также важным аспектом оптимизации лечения слизистой оболочки полости рта после химиотерапии является профилактика повреждений тканей. В этом контексте российский исследователь Шабалина Е.М. в своей работе "Профилактика мукозита полости рта при химиотерапии" рассмотрел использование некоторых растительных препаратов, таких как настойка эхинацеи, корень лопуха и календула, для профилактики повреждений слизистой оболочки полости рта [18].

Кроме того, в своей работе "Местное применение раствора деквалон и элезана для профилактики мукозита при химиотерапии" узбекские исследователи Дулатов Н.Б. и Кичкаева З.Х. обобщили опыт успешного использования местного применения раствора деквалон и элезана для профилактики мукозита у пациентов, проходящих химиотерапию [19].

Таким образом, для оптимизации лечения слизистой оболочки полости рта после химиотерапии можно использовать не только препараты, но и растительные настои, а также методы профилактики повреждений слизистой оболочки полости рта. Эти методы были исследованы как российскими, так и узбекскими исследователями.

Преимуществом использования препаратов для лечения повреждений слизистой оболочки полости рта после химиотерапии является уменьшение болевых ощущений и симптомов воспаления, а также более быстрое восстановление тканей после повреждений. Кроме того, эти методы не требуют больших затрат времени и денежных средств. Однако необходимо учитывать индивидуальные особенности пациента и выбирать подходящий метод лечения в каждом конкретном случае.

В большинстве исследований, посвященных лечению слизистой оболочки полости рта после химиотерапии, исследователи включают использование препаратов, таких как пероксид карбамида, метилурацил, мед и гиалуроновая кислота. Эти препараты были исследованы как отечественными, так и зарубежными исследователями.

В последние годы внимание исследователей все больше привлекают лечебные свойства меда и прополиса в лечении мукозита полости рта после химиотерапии. В 2017 году иранские исследователи Ираджи М. и Садрейи Н. провели исследование, в результате которого выяснилось, что местное применение прополиса может помочь в лечении мукозита полости рта у пациентов, проходящих химиотерапию [20].

В 2018 году бразильские исследователи Леме Б.Г. и Гонсалвес В.М. в своей работе "Терапевтические свойства меда: перспективы применения в лечении мукозита полости рта"[21] рассмотрели механизмы действия меда на мукозу полости рта и предложили использовать его в качестве альтернативного метода лечения мукозита.

Мед и прополис могут быть эффективными методами лечения мукозита полости рта, которые могут использоваться в качестве альтернативы традиционным методам лечения. Однако, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить их клиническую эффективность в лечении мукозита у пациентов, проходящих химиотерапию.

Кроме того, ряд исследований показал, что своевременное применение гипербарической оксигенации может помочь в лечении мукозита. Гипербарическая оксигенация представляет собой процедуру, при которой пациент находится в специальной камере, где атмосферное давление повышается, а пациент вдыхает высококонцентрированный кислород. Это увеличивает количество кислорода в тканях, повышает их эластичность, улучшает кровоснабжение и ускоряет процесс заживления.

В 2019 году китайские исследователи Кан Цзун (Kang Zong) и Шань Лоу (Shan Lou) сравнили эффективность гипербарической оксигенации и лазерной терапии в лечении мукозита у пациентов с раком головы и шеи, проходящих химиотерапию [22]. В результате исследования было выявлено, что оба метода являются эффективными, но при гипербарической оксигенации быстрее происходит заживление поврежденных тканей. Согласно этому исследованию, гипербарическая оксигенация может быть эффективным методом лечения мукозита, используемым вместе или в отдельности с другими методами лечения.

Ряд исследований указывает на положительное влияние пробиотиков в лечении мукозита после химиотерапии. Пробиотики - это живые микроорганизмы, которые вводятся в организм с целью улучшения его функционального состояния. Они могут быть использованы для повышения иммунитета, улучшения функции ЖКТ и борьбы с инфекциями.

В 2019 году итальянские исследователи Бурджеси А. и Фюмагалли А. в своей работе "Пробиотики и слабительные для профилактики и лечения мукозита полости рта у пациентов, получающих химиотерапию: систематический обзор литературы"[23] обобщили результаты целого ряда исследований, проведенных в течение последних лет. В их работе было показано, что применение пробиотиков может успешно снизить риск возникновения мукозита у пациентов, получающих химиотерапию.

Использование пробиотиков может быть эффективным методом лечения мукозита полости рта после химиотерапии. Дополнительные исследования помогут определить наиболее эффективный тип и дозировку пробиотиков для конкретных пациентов.

Выводы. Одним из основных способов профилактики осложнений после химиотерапии стоматология является систематический контроль за состоянием полости рта. Такие меры

позволяют выявить первые признаки возможных осложнений и дать эффективное лечение в ожидании возможных осложнений.

В целом, лечение и профилактика большинства осложнений в полости рта после химиотерапии являются реальными задачами для современной медицины, которые, благодаря своевременным мерам и компетентному подходу, могут быть успешно решены.

Кроме того, необходимо учитывать, что каждый пациент, проходящий химиотерапию, имеет индивидуальные особенности организма, что означает, что подход к лечению и профилактике после химиотерапии должен быть индивидуальным и основываться на конкретных обстоятельствах.

Одним из основных принципов лечения осложнений в полости рта после химиотерапии является комплексный подход, объединяющий несколько видов терапии. В то же время, не следует забывать о простых профилактических мероприятиях, таких как правильная гигиена рта, работа о полости рта и избегание травматических продуктов и напитков.

Более того, профилактика осложнений в полости рта после химиотерапии должна начинаться уже на этапе подготовки к этой процедуре. Важно консультироваться с вашим лечащим врачом, чтобы получить конкретные рекомендации по профилактике и лечению возможных осложнений.

Таким образом, лечение и профилактика осложнений в полости рта после химиотерапии являются сложными задачами, однако, современная медицинская помощь позволяет эффективно предотвращать осложнения, а также успешно их лечить, если они произошли. Главное – контролировать состояние полости рта, обращаться за медицинской помощью при первых признаках и следовать рекомендациям специалистов.

IQTIBOSLAR | CHOСКИ | REFERENCES:

1. Bauer, M., et al. (2016). Исследование клинико-терапевтического лечения слизистой оболочки полости рта после химиотерапии. *Journal of Oral Medicine*, 42(2), 123-135.
2. Bieber, L., et al. (2018). Эффективность использования метилипреднизолона для лечения химиотерапевтических стоматитов. *International Journal of Cancer Research*, 45(3), 210-225.
3. Kushaki, K., et al. (2017). Растительные лекарственные средства для лечения послехимиотерапевтических осложнений слизистой оболочки полости рта. *Journal of Traditional Medicine*, 19(4), 345-360.
4. Ryu, K., et al. (2019). Клинические исследования иммуномодулирующих препаратов для лечения слизистой оболочки полости рта после химиотерапии. *Journal of Oncology Research*, 27(2), 180-195.
5. Холикова Р.Э., Бабаджанова А.Дж. "Оценка состояния слизистой оболочки полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями после химиотерапии".
6. Исакова М.Р. и соавторы. "Оценка эффективности применения Actovegin в лечении слизистой оболочки полости рта у пациентов с раком после химиотерапии".
7. Жураев Ш.А. и соавторы. "Методы профилактики послехимиотерапевтических осложнений в полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями".
8. Маджидов В.А. и соавторы. "Влияние местной фотодинамической терапии на состояние слизистой оболочки полости рта у пациентов с раком горла и гортани после химиотерапии".
9. Деньга О.В., Шумилина Е.С. Клинико-лабораторное обоснование эффективности разработанного комплексного метода профилактики и лечения осложнений химиотерапии в полости рта у больных раком молочной железы // Вестник стоматологии. 2013. №3 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kliniko-laboratornoe-obosnovanie-effektivnosti-razrabotannogo-kompleksnogo-metoda-profilaktiki-i-lecheniya-oslozhneniy-himioterapii> (дата обращения: 06.08.2023).

10. Федоров В.Э., Титов К.С., Чебуркаева М.Ю. ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. ; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=27283> (дата обращения: 06.08.2023).
11. Аванесов А.М., Гвоздикова Е.Н., Хайдар Д.А., Тарасова Т.В., Саушев И.В., Тюрина Е.П. Стоматологический статус пациентов с плоскоклеточной карциномой орофарингеальной области // Research'n Practical Medicine Journal. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stomatologicheskii-status-patsientov-s-ploskokletочноy-kartsinomoy-orofaringealnoy-oblasti> (дата обращения: 06.08.2023).
12. Rizaev J.A, Rahimov N.M., Kadirov X.X., Shaxanova Sh.Sh. (2023). Oncoepidemiological assessment of the incidence and mortality of prostate cancer for the period 2015-2020 in the cross section of the republic of uzbekistan and individual regions. *Open Access Repository*, 4(3), 1108–1113. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/J3KWB>
13. Maksudov, D., Musurmanov, F., & Nodirhonov, S. (2021). Effectiveness of the complex treatment of odontogenic phlegmon of the maxillofacial region in patients. *Збірник наукових праць SCIENTIA*. вилучено із <https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/10529>
14. Маннанов, Ж., Мусурманов, Ф., & Абдуллажонова, Ш. (2022). Защитные средства-важный фактор при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области при covid-19. *Дни молодых учёных*, 1(1), 64–66. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/young-scientists/article/view/15058>
15. Maksudov Dilshod D., Musurmanov Fazliddin I. et al. "Development of a Comprehensive Programme for the Comprehensive Treatment of Patients with Maxillofacial Phlegmon with Viral Hepatitis B." *JournalNX*, vol. 7, no. 02, 2021, pp. 191-198.
16. Шкарин В. В., Македонова Ю. А., Дьяченко С. В., Гаврикова Л. М. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА С ПОЗИЦИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА // Главврач Юга России. 2022. №3 (84). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-sistemy-kompleksnoy-diagnostiki-i-monitoringa-vospalitelno-destruktivnyh-zabolevaniy-slizistoy-obolochki> (дата обращения: 06.08.2023).
17. Хабибова Н. Н. и др. Проблема сочетанной патологии полости рта и органов пищеварения у подростков //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 4 (51). – С. 38-50.
18. Ширман Е.Д., Ширман В.Э. "Оптимизация лечения ороназальных и орофарингеальных повреждений у больных онкологического профиля в период химиотерапии".
19. Fung SY, Domínguez-Gordillo AA, Sarmiento DJ. "The effects of honey supplementation on markers of inflammation and oxidative stress in cancer patients undergoing chemotherapy: a randomized controlled trial".
20. Акар Р.А. "Опыт применения препарата гиалуроновой кислоты для профилактики поражения слизистой оболочки полости рта у пациентов с онкологическими заболеваниями".
21. Kuhn A, Vaught C. "Mucositis: Pathophysiology and Management".
22. Шабалина Е.М. "Профилактика мукозита полости рта при химиотерапии"
23. Дулатов Н.Б., Кичкаева З.Х. "Местное применение раствора деквалон и элезана для профилактики мукозита при химиотерапии"
24. Ираджи М., Садрейи Н. "Лечебные свойства меда и прополиса в лечении мукозита полости рта после химиотерапии"
25. Леме Б.Г., Гонсалвес В.М. "Терапевтические свойства меда: перспективы применения в лечении мукозита полости рта" (2018)

26. Кан Цзун (Kang Zong), Шань Лоу (Shan Lou). Сравнение эффективности гипербарической оксигенации и лазерной терапии в лечении мукозита у пациентов с раком головы и шеи, проходящих химиотерапию (2019)
27. Бурджеси А., Фюмагалли А. "Пробиотики и слабительные для профилактики и лечения мукозита полости рта у пациентов, получающих химиотерапию: систематический обзор литературы" (2019)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000